

TA'LIM SIFATI: INNOVATSION YONDASHUV VA MAHORAT KOMPETENSIYALARI

Ermатов Musojalil Komilovich

Alfraganus university “Moliya” kofedراسi dotsenti v.b., iqtisod fanlari nomzodi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.1424459>

Annotatsiya. Mazkur tezis O'zbekistonda amalga oshirilayotgan ta'lim tizimidagi islohatlar, ta'lim xodimining ilmiy salohiyatini rivojlantirish muammolariga qaratilgan. Shuningdek, ta'lim tizimi islohatlarini amalga oshirish va rivojlantirish davomida shaxsiy va pedagogik innovasion yondashuv, kompetentlikning zaruriyati, kompetentlik tushunchasi, o'qitish sifati, kasbiy innovatsiya, kompetentlik sifatleri, o'qituvchi kompetentligiga doir muammolarga bag'ishlangan bo'lib, mavjud masalalarni bartaraf etish bo'yicha ilmiy takliflar berilgan va zarur xulosalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: ta'lim, sifat, kompetent, pedagog, interaktiv, differentsial, didaktik, ijod, kreativ.

Аннотация. Данная диссертация посвящена реформам в системе образования, реализуемым в Узбекистане, проблемам развития научного потенциала педагогического работника. Также в ходе реализации и развития реформ системы образования рассматриваются лично-педагогический инновационный подход, потребность в компетентности, понятие компетентности, качество преподавания, профессиональные инновации, качества компетентности, а также проблемы компетентности учителя, научные предложения. приведены на устранение и сделаны необходимые выводы.

Ключевые слова: образование, качество, компетентное, педагогическое, интерактивное, дифференцированное, дидактическое, творческое, творческое.

Abstract. This thesis is focused on the reforms in the educational system implemented in Uzbekistan, the problems of developing the scientific potential of the educational worker. Also, during the implementation and development of educational system reforms, personal and pedagogical innovative approach, the need for competence, the concept of competence, quality of teaching, professional innovation, qualities of competence, and the problems of teacher competence are addressed. scientific proposals for elimination are given and the necessary conclusions are drawn up.

Keywords: education, quality, competent, pedagogic, interactive, differential, didactic, creation, creative.

Mamlakatimizda pedagog xodimlarning ish mahoratini oshirish va ularning kasbiy kompetentligini rivojlantirishga bo'lgan e'tibor talab katta. Shuning barobarida, oliy ta'lim tizimi muassasalari faoliyatida o'qitish sifati va uning raqobatbardoshligini ta'minlashga bo'lgan ehtiyoj sezilarli darajada yuksak. Ta'lim sifati – ta'lim natijalarining meyoriy talabi va ijtimoiy shaxsiy ehtiyojlarga mosligi hamda pedagogik-psixologik xizmatlar natijasining samaradorlik ko'rsatkichidir[1]. Yoshlarga ta'lim tarbiya berish hamda o'qitish sifatining bosh mezoni hisoblanadi. Bunday istaklarni tarixda, alloma Abu Nosir Farobiy:

Ta'lim tarbiyaning asosiy vazifasi jamiyat talablariga javob bera oladigan va shu jamiyat uchun xizmat qiladigan yetuk inson etishtirishdan iborat[2].

Kunning dolzarb muammosi jamiyat uchun xizmat qiladigan har jabxada komponentli insonni shakllantirish uchun ta'lim sifatini yanada kuchaytirish talab etadi.

Ta’lim sifatini oshirilishi pedagog kadrlar tayyorlash davomida fan va texnologiyalardan foydalanish lozim. Bugungi kun fan taraqqiyotining ustuvor yo‘nalishi – jahon ta’lim tizimi integratsiyalashuvini ta’minlash jarayonida pedagoglarning kasb-mahorati, innovatsion g‘oyasi va ularning kompetentligini muntazam takomillashtirish muammolariga alohida e’tibor qaratilmoqda.

O‘zbekiston Respublikasi Ta’lim to‘g‘risidagi qonun sahifalarida pedagoglarni malaka oshirilishi bayon etilgan bo‘lib, unda:

Kadrlarni qayta tayyorlash tayanch mutaxassisliklar va kasblarga muvofiq bo‘lgan yo‘nalishlar bo‘yicha faoliyatni amalga oshirish uchun qo‘shimcha kasbiy bilim, malaka va ko‘nikmalarning zarur hajmi egallanishini ta’minlaydi.

Kadrlar malakasini oshirish kasbiy bilim, malaka va ko‘nikmalarning chuqurlashtirilishi hamda yangilab borilishini ta’minlaydi, kadrlarning toifasi, darajasi, razryadi va lavozimi oshishiga xizmat qiladi.

Kadrlarni qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish shakllari va muddatlari tegishli davlat ta’lim talablari bilan belgilanadi[3].

Ushbu iqtibos ta’lim tizimidagi professor-o‘qituvchilar va tarbiyachi kadrlarning ijodiy salohiyati, innovatsion g‘oyasi, kasbiy kompetentligi va ijodiy kreativligini rivojlantirish, ularning malakasini oshirishda innovatsion texnologiyalar orqali o‘qitishning interaktiv-differentsial faol usullarini yaratish va kasbiy kompetentligini baholash mazmunini takomillashtirish bo‘yicha chuqur masalalar o‘z echimi va javobini kutmoqda.

Mazkur muammo prezidentimiz tomonidan ilgari surilgan g‘oya quyidagicha bayon etgan.

Ilm-fan va texnika yutuqlarini keng qo‘llagan holda iqtisodiyot tarmoqlariga, ijtimoiy va boshqa sohalarga zamonaviy innovatsion texnologiyalarni tezkor joriy etish O‘zbekiston Respublikasi jadal rivojlanishining muhim sharti hisoblanadi.

Jamiyat va davlat hayotining barcha sohalari shiddat bilan rivojlanayotgani islohotlarni mamlakatimizning jahon tsivilizatsiyasi etakchilari qatoriga kirish yo‘lida tez va sifatli ilgarilashini ta’minlaydigan zamonaviy innovatsion g‘oyalar, ishlanmalar va texnologiyalarga asoslangan holda amalga oshirishni taqozo etadi[4].

Jahon tsivilizatsiyasi ta’lim tizimida innovatsion rivojlanishning global vazifalaridan biri o‘qituvchi kadrlarlarda kasbiy-kompetentlikni shakllantirish hisoblanadi. YUNESKO[5] ta’limni XXI asrda “eshiklarni ochuvchi kalit” deya e’tirof etgan. Xalqaro ta’lim tajribalariga ko‘ra, ta’limni amalga oshirishda innovatsiyalarni ta’lim jarayoniga tadbqiq etish, andragogik ta’lim tamoyillarini ilmiy asoslab berish borasida ko‘plab tadqiqotlar olib borilgani qayd etilgan. Unda oliy ta’lim muassalarida pedagoglarni kasbiy kompetentligini rivojlantirish usullarini takomillashtirish, malaka oshirish tizimiga mos didaktik imkoniyatlarini kengaytirish va o‘qitish metodikalarini tubdan islohot olib borilishini tavsiya etgan.

Fan pedagoglarining kasbiy kompetentligini oshirishda bilimlar, shaxsiy innovatsiya, ko‘nikma va malakalarni doimiy yangilab borish, o‘qitish usullarini va kasbiy ta’lim sifatini oshirish barobaridagi izlanishlarni takomillashtirish talab etadi. Ta’lim yo‘nalishida olib borilgan tadqiqotlar pedagog xodimning kompetentlik darajasini rivojlantirib borishini ko‘rsatmoqda.

Kompetentlik ingliz tilida “competence” so‘zidan olingan bo‘lib, o‘zbek tili tarjimasida “qobiliyat” ma’nosini anglatadi. Ta’lim sohasida esa, noan’anaviy vaziyatlar, kutilmagan hollarda mutaxassisning o‘zini qanday tutishi, muloqotga kirishishi, raqiblar bilan o‘zaro munosabatlarda yangi yo‘l tutishi, noaniq vazifalarni bajarishda, ziddiyatlarga to‘la ma’lumotlardan

foydalanishda, izchil rivojlanib boruvchi va murakkab jarayonlarda harakatlanish rejasiga egalik” ni anglatadi.

N. Muslimov o‘zining ilmiy tadqiqotlarida kasbiy kompetentlikni quyidagi 6-shakllari keltirgan. *Ular*: Yaxlit-mazmunli kompetentlik; Ijtimoiy-madaniy kompetentlik; O‘quv-bilish kompetentlik; Axborot olish kompetentlik; Kommunikativ kompetentlik; Ijtimoiy-faoliyat kompetentlik[6].

Biz ushbu munozaraning O‘quv-bilish kompetentligini birinchi o‘ringa qo‘ygan holda, quyidagi kompetentlik omillarini ham ilgari surmoqdamiz. Bular:

Adabiyot-san’at kompetenligi. O‘qituvchining milliy adabiyot va san’at o‘z bilimini kengaytirib borishi, til ravon bo‘lishligi uchun kitob o‘qishga ishtiyoqi yoki qanday adabiyotlarga qiziqishiga aniqlik kiritilishi lozim.

Innovatsiyon g‘oya kompetenligi. O‘qiyish, ish jarayonida muallim kasbidadan innovatsiya g‘oyasi bo‘lishi zarur. Kun talabi yngi g‘oya va yanada yangi texnologiyalar kashfiyotini taklif etmoqda.

Din-vijdonlik kompetenligi. Pedagogning din etiqoti va vijdon erkinligiga bo‘lgan ixtiyoji bilan belgilanadi

Qonun xujjatlari kompetenligi. Shaxsning qonun xujjatlari va qarorlarga nisbatan ehtiyojlariga bo‘lgan qiziqishi, uning o‘lchov meyorini hisoblanadi. Ushbu keltirilgan pedagoglarning kompetentligi o‘quv amaliyotida qo‘llay olishi asosiy vazifa hisoblanadi.

Amaliy faoliyatga oid kompetentlikda bir xarakter xolatidan ikkinchi xarakter holatiga ko‘chira olish, xarakter va amallarni yangi vaziyatlarda qo‘llay olish, yangi axborotlar ichida tez yo‘nalish olish ko‘nikmalari tushuniladi[7]

Pedagogning umumiy kompetentligini ko‘rib o‘tsak, o‘z bilim, va ko‘nikmalarini rivojlantirish quyidagilar asosda amalga oshiriladi:

- Ixtisoslikka ko‘nikma mashq va topshiriqlar orqali shakllantiriladi;
- Fanni o‘zlashtirishda ilmni takrorlash va sohada chuqur izlanish natijasida tashkil topadi;
- Kouching sharoitida ko‘nikma va malakalar rivojlanadi;
- Qabul qilingan bilim va ilmning hosilasi natijasida ularni tahlil qilish orqali pedagog kompetentligi mustahkamlanadi.

Innovatsiya so‘zi ingliz tilidan olingan bo‘lib, *innovationas* — kiritilgan yangilik, ixtiro kabi ma’nolarni beradi. Shinigdek:

1. Texnika bilan bo‘g‘liq jumalalarda – texnika va texnologiya avlodlarini almashtirishni ta’minlash uchun iqtisodiyotga sarflangan mablag‘larni;
2. Ilmiy-texnika yutuqlari va ilg‘or tajribalarga asoslangan texnika, texnologiya, boshqarish va mehnatni tashkil etish kabi sohalaridagi yangiliklar, shuningdek, ularning turli sohalar va faoliyat doiralarida qo‘llaniladi[8].

Demak ta’limdagi innovatsiya so‘zi talabalar muomalasiga kiritilgan yoki murabbiyning shaxsiy, kasbiy ehtiyojlar uchun foydalaniladigan, qo‘llanilishi amaliyotda katta ilmiy, ijtimoiy-iqtisodiy samaraga erishishni ta’minlaydigan yangi atama.

Xulosa

Fanlarni o‘qitish va o‘zlashtirishdagi pedagog kadrlarning innovatsiya, kompetentligini quyidagi unsurlar bilan taqqoslash mumkin:

1. Pedagog xodimining belgilangan fan bo‘yicha doimiy bilimlarini yangilab borishi va amaliyotda qo‘llay olishi;

2. Professor o‘qituvchilarning fan va texnologiyalari bo‘yicha innovatsion bilimlarini yangilab borishi va amaliyotda qo‘llay olishi;

3. O‘qituvchi innovatsiya tizimi va olamida tashabbuskorlik qila olishi, pedagogik bilim va ko‘nikmalarini muntazam rivojlantirib borishi;

4. Muallimning pedagogik mahoratini oshirishga bo‘lgan talab belgilanishi va motivatsiyaning tajribada ortib borishi kabi omillar bilan qiyosiy tahlil talab etiladi.

Shuning barobarida, pedagogning kasbiy kompetentligini rivojlantirishda mazkur talablarning samaradorligini kafolatlovchi tizim shakllanishi lozim. o‘qituvchining qaloyiyati va shaxsiga yo‘naltirilgan omillarni, kasbiy rivojlantirishning mezonlarini kasbiy faoliyat va rivojlanish muhitini o‘zaro birgalikdagi jaroyonni ta‘minlash va ularni takomillashtirish talab etadi.

Taklif

Pedagoglarning qobilyati va tajriba mezonlarini bilgilashda quyidagi kompetentlik omillarni hisobga olish zarur:

Adabiyot-san‘at kompetentligi. O‘qituvchining milliy adabiyot va san‘at o‘z bilimini kengaytirib borilishi, til ravon bo‘lishligi uchun kitob o‘qishga ishtiyoqi yoki qanday adabiyotlarga qiziqishiga aniqlik kiritilishi lozim.

Din-vijdonlik kompetentligi. Pedagogning din etiqoti va vijdon erkinligiga bo‘lgan ixtiyojini aniqlash bilan belgilanadi.

Innovatsiyon g‘oya kompetentligi. Ertangi kun talabi bilan mahorat kompetentligini mustaxkamlab borish lozim.

Qonun xujjatlari kompetentligi. SHaxsning qonun xujjatlari va qarorlarga nisbatan ehtiyojlariga bo‘lgan qiziqishi, uning o‘lchov meyorini hisoblanadi. Ushbu keltirilgan pedagoglarning kompetentligi o‘quv amaliyotida qo‘llay olishi lozim.

Innovatsiyon g‘oya kompetentligi. O‘qiyish, ish jarayonida muallim kasbidan innovatsiya g‘oyasi bo‘lishi zarur. Kun talabi yngi g‘oya va yanada yangi texnologiyalar kashfiyotini taklif etmoqda. Kechagi kun bugungi kun talabiga javob bermaydi. Ertangi kun talabi bilan mahorat kompetentligini mustaxkamlab borish lozim.

O‘qituvchi va muallimlarning malakalarini oshirishda masofaviy, onlane tarzda malaka oshirish kurslarini tashkil etish va shaxsiy imkoniyatlarini kengaytirishda sharoit yaratish mexanizmlarini ishlab chiqish maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz.

FOYDANILGAN ADABIYOTLAR

1. M. M.Вахобов “Умумий ўрта таълим тизимида ўқитиш сифати мониторинги моделини такомиллаштириш”. Таълимда менежмент (педагогика фанлари) докторлик диссертацияси. 2016 йил 17-бет.
2. Абу Носир Фаробий “Фозил одамлар шахри” китобидан.
3. Таълим тўғрисида қонун. 13 модда. 2020 йил 23 сентябрь
4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 — 2021 йилларда Ўзбекистон
5. Республикасини инновацион ривожлантириш стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида” ПФ-5544-сонли Фармони 2018 йил 21 сентябрь, 1-бет.
6. Структура ИКТ -компетентности учмтелей. Рекомендации ЮНЕСКО. -Гамбург.
7. 2011. URL:<http://ru.lite.UNESCO.org/publications/3214694>
8. Муслимов Н.А., ва бошқалар. Касб таълими ўқитувчиларининг касбий

10. компетентлигини шакллантириш технологияси/ Монография. – Т.: “Фан ва технология” нашриёти, 2013. 3- мавзу. <http://tmatm.uz/site/wp-content/uploads/2015/09/3.-PEDAGOGIK-KASBIJ-KOMPETENTLIK.pdf>
11. Н.А. Муслимов ва бошқалар. Касб таълими ўқитувчиларининг касбий
12. компетенлигини шакллантириш технологияси. -Тошкент: Фан ва технология ташкилоти. 2013 й. 81 б.
13. <https://uz.wikipedia.org/wiki/Innovatsiya>